

HACIA UNA SEMIÓTICA DE LA DANZA

Primeras aproximaciones¹

CLAUDE THIBAUD

¿Es posible construir una semiótica de la danza? ¿Resulta apta la perspectiva semiótica para analizar los fenómenos dancísticos? Para responder estas preguntas, debemos ante todo aclarar qué entendemos por semiótica. Siguiendo a Umberto Eco, definimos la semiótica como la disciplina que estudia los procesos culturales como procesos de comunicación. ¿Qué entendemos por comunicación? Decimos que hay comunicación cuando una señal enviada desde una fuente a un destinatario exige una respuesta *interpretativa* de ese destinatario. Esta respuesta interpretativa sólo puede darse cuando existe un *código*, esto es, un lenguaje. Por lo tanto, si queremos conformar una semiótica de la danza, debemos postular la existencia de un *lenguaje* de la danza. Un camino posible sería el de plantear previamente la existencia de un lenguaje del arte. En este caso deberemos aceptar la idea de que la condición estética de un mensaje artístico se puede explicar a partir de la forma de comunicar ese mensaje. Al respecto, el investigador italiano Omar Calabrese se pregunta si se puede explicar el arte desde la postura de considerarlo un fenómeno comunicativo. Y se responde que

[...] si para «explicar el arte» se trata de dar cuenta de cómo están contruidos sus objetos para crear un sentido, para manifestar efectos estéticos, para ser portadores de valores del gusto, y otros elementos más, entonces la respuesta será *sí*. [...] el punto de vista de la comunicación nunca intentará decir *si* una obra es «bella»; sin embargo, dirá *cómo* y *por qué* esa obra puede querer producir un efecto que consista en la posibilidad de que alguien le diga «bella». Y más aún: no tratará de explicar «lo que quería decir el artista», sino, más bien, «cómo la obra dice aquello que dice».²

Sin embargo, hay autores que descreen de la posibilidad de un lenguaje del arte. El lingüista francés Émile Benveniste centra su análisis en la aplicabilidad del modelo lingüístico a otras áreas de la expresión humana. Afirma que para merecer la definición de *sistema* semiótico, un lenguaje no verbal deberá tener las características esenciales del lenguaje verbal. Esas características comprenden, por una parte, la existencia de un repertorio finito de símbolos convencionales, y por la otra, un conjunto de reglas combinatorias de estos símbolos. De no cumplir con estos requisitos, ningún modo de expresión configurará un sistema ni podrá, por lo tanto, ser considerado lenguaje.

Pero incluso aceptando la premisa de que el arte es un lenguaje, queda el problema de entender cómo constituye un sistema de signos y cuáles son las leyes que lo rigen. Además podemos preguntarnos si cada arte forma un sistema autónomo o todas las artes comparten los mismos mecanismos para producir mensajes estéticamente

¹ Este artículo fue publicado originalmente en *Jorós*, Vol. N°1, Buenos Aires, julio 2004, pp. 16-17

² CALABRESE, OMAR, *El lenguaje del arte*, Buenos Aires, Paidós, 1997, pp. 14-15

marcados. También surge aquí la pregunta por la relación entre la semiótica general y las semióticas específicas. Estas últimas se definen como "gramáticas" de sistemas *particulares* de signos. La autonomía y la cohesión de estos sistemas –que pueden ser más rígidos o más flexibles- aparecerían como datos de la observación. Los sistemas rígidos, como el sistema fonológico de una lengua, parecen más fácilmente descriptibles en términos formales que los sistemas flexibles o laxos, como los lenguajes artísticos.

Para Eco, una semiótica general debe ser el resultado de la comparación de diferentes sistemas. Así, se encontrarían leyes comunes que permitirían explicar de una manera unificada la forma en que éstos funcionan. En este sentido, una investigación sobre semiótica de la danza constituiría un aporte a la construcción de una semiótica general. Cuando Saussure realizó sus investigaciones lingüísticas no pudo recurrir a estudios semióticos puesto que, por un lado, no conocía la obra de Peirce, y por el otro, si bien había postulado la necesidad de una *semiología* -así la llamó-, no había llegado a pasar de la fase programática. Esto quiere decir -y los resultados obtenidos así lo demuestran- que se pueden realizar estudios sobre una semiótica específica, en este caso la lingüística, al margen de una semiótica general. Pero hoy nos encontramos en una situación más favorable. A un siglo del establecimiento del programa saussuriano, los avances hechos en el marco de la semiótica general ayudarían, en un movimiento dialéctico, a orientar las investigaciones en semióticas específicas tanto como los resultados obtenidos por las semióticas específicas colaborarían a la construcción de una semiótica general. Va de suyo que lo dicho vale también para esa semiótica específica que es la de la danza.

Retomando el camino esbozado más arriba, esto es, postular como posible una semiótica del arte, pasaremos a intentar una reflexión sobre el lenguaje de la danza. Para hacerlo pasaremos revista a algunas opiniones de teóricos del arte y de la danza que han realizado sus investigaciones en la segunda mitad del siglo pasado.

Gillo Dorfles considera que para caracterizar un lenguaje artístico debemos tener en cuenta el *medio expresivo* del cual se vale. En el caso de la danza será

[...] el cuerpo humano, en movimiento, en reposo y en las múltiples actitudes que puede asumir en un espacio tridimensional, coordinado por el esquema escogido por el coreógrafo-ideador de la danza; o, con mayor frecuencia todavía, por el mismo bailarín-artista, que en parte habrá preconstituido el objeto de su creación (derivado a su vez de un momento intuitivo precedente), y en parte lo irá imaginando e improvisando en el acto mismo de bailar.³

[...] la danza [...] se puede considerar [...] como un arte *abstracto*, en el sentido de que no alcanza su forma expresiva a través de atributos representativos y miméticos. [...] ha existido y existe aún una danza que aspira a representar hechos y sucesos externos fácilmente identificables (acontecimientos y mitos, sacrificios y guerras: danzas sagradas y bélicas, iniciáticas y aldeanas, nupciales y guerreras, amorosas y satíricas).

³ DORFLES, GILLO, *Constantes técnicas de las artes*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1958, pp. 164-165, (1ª ed. italiana 1951).

Pero, junto a ella, también debemos admitir la existencia de una danza que se desarrolla sin ninguna premisa ilustrativa, y sólo para dar vida y movimiento al cuerpo humano, para hacer de él un instrumento libre y de pura expresión. Y por ello llamaré pura o abstracta a la danza que no aspira a representar escenas anecdóticas o a mimar acontecimientos y episodios alejándose de la que debe ser su verdadera función.⁴

Como vemos, el planteo de Dorflies no nos da mayores pistas sobre qué elementos de la danza serían pasibles de un análisis semiótico. Al poner el acento en la “pura expresión”, relega a un segundo plano el punto de vista de la comunicación, que sería, como señalamos más arriba, el característico de los estudios semióticos.

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos si la danza espectáculo tiene características propias. La razón fundamental de la danza espectáculo es la expresión y *comunicación* de ideas y emociones. Dado que la naturaleza de la danza reside en el movimiento corporal para comunicar de forma no verbal, necesita de códigos o símbolos “legibles”, reconocibles al menos en parte por el público. El trabajo de una semiótica de la danza consistiría en *explicitar* esos códigos y explicar su funcionamiento.

Eleanor Metheny, por su parte, nos dice que “La función de la mente [...] es simbolizar la realidad tal como es percibida a través de los sentidos. El pensamiento humano es un proceso que establece relaciones entre estas formulaciones simbólicas y la realidad experimentada.”⁵ La autora introduce el concepto de *kinestructura* y nos da a entender que lo relevante es precisamente la estructura y no los detalles del movimiento. La semiótica de la danza debería poder dar cuenta de esas estructuras.

En los años '80 aparecen las investigaciones de Susan Foster. Ella reconoce cinco categorías convencionales en la danza contemporánea: forma (*frame*), modo de representación, estilo, vocabulario y sintaxis. Nos dice que “en el juego recíproco entre estas convenciones un complejo sistema de resonancias establece el campo simbólico de la danza.”⁶ La danza así categorizada poseería las características que según Benveniste debe tener todo lenguaje en tanto *sistema*.

Foster concluye que es evidente que los movimientos simbolizan ideas y conceptos, y que esas ideas y esos conceptos provienen de nuestra experiencia, ya sea artística o general. Nos dice también que para interpretar el mensaje deberemos recurrir a nuestro conocimiento común.

Otra posibilidad sería la de aplicar los planteos de Roland Barthes al campo de la danza. En su trabajo “Elementos de semiología”⁷, propone realizar lo que él llama

⁴ IBID., pp. 166-167

⁵ METHENY, ELEANOR, "Symbolic forms of movement: Dance", en: Nadel, Myron Howard and Miller, Constance Nadel, eds., *The Dance Experience: Readings in Dance Appreciation*, New York, Praeger Publishers, 1970.

⁶ FOSTER, SUSAN LEIGH, *Reading Dancing*, Berkeley, University of California Press, 1986.

⁷ BARTHES, ROLAND, “Elementos de semiología”, en: *La Semiología*, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970.

“extensión semiológica”. Ésta consistiría en tomar las principales categorías de la lingüística saussuriana y extender su pertinencia a otros ámbitos. Ya son célebres los análisis que sobre esa base hizo Barthes de distintos sistemas, en particular el de la moda.

Sin embargo, si la ampliamos a los lenguajes artísticos, la propuesta barthesiana encuentra dificultades. La coreógrafa e investigadora mexicana Cristina Mendoza, al explicar los planteos que en su obra *The Anthropology of Dance*⁸ hace la antropóloga Anya Peterson Royce, nos dice que

Al perseguir que la danza funcione igual que el lenguaje, se insiste en buscar y encontrar niveles comparables a los fonemas, morfemas y lexemas. Por su mayor cercanía con la mímica o al arte teatral, la danza no responde de igual manera que el lenguaje hablado. En este sentido, la danza está libre de la linealidad; puede ser entendida si sigue o no un patrón lineal y, en tal caso, es una forma redundante que permite observar varias veces un segmento propuesto. Cada vez que un segmento se repite, el espectador tiene la posibilidad de derivar distinta información.⁹

Para concluir este trabajo, hacemos nuestras las siguientes palabras de la citada coreógrafa:

A pesar de las enormes posibilidades que ofrecen la lingüística y la semiótica para el análisis coreográfico, debe subrayarse el uso metafórico con el que en su momento fue usado el término “lenguaje” dentro de la danza, así como la necesidad de desarrollar metodologías específicas para el análisis de esta disciplina. Si bien explicar la danza a través de un metalenguaje implica el uso de elementos que permiten un mayor control de la objetividad, a la vez que un ámbito de análisis más abarcador y de mayor interrelación disciplinaria, se requiere un desarrollo mayor que pruebe su eficacia al aplicarse a la disciplina de la danza. Dentro de los parámetros del pensamiento de la complejidad, todas estas versiones no sólo son válidas, sino que ofrecen un aporte para enmarcar las problemáticas. Una visión desprejuiciada de la danza puede generar explicaciones plurales que, a pesar de contraponerse en ciertos aspectos, en el futuro pueden probar que son complementarias. Abrir el espectro de posibilidades nos permite descubrir los intrincados laberintos de este arte.¹⁰

⁸ ROYCE, ANYA PETERSON, *The Anthropology of Dance*, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1977.

⁹ MENDOZA, CRISTINA, *El proceso de creación coreográfica*, <http://www.reocities.com/Vienna/1854/creacioncoreografica.html>.

¹⁰ IBID.